

KÚNXOJA SHÍĜARMALARÍNDÁ FRAZEOLOGIZMLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461233>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-May 2025 yil
Ma'qullandi: 15-May 2025 yil
Nashr qilindi: 19-May 2025 yil

KEYWORDS

frazeologiya, frazeologizmler, turaqlı sóz dizbekleri, leksika, emotsionallıq, ekspressivlik máni, atlıq, kelbetlik, feyil, ráwısh.

ABSTRACT

Maqalada qaraqalpaq klassik shayırı Kúnxoja Ibrayım ulı (1799-1880) shıĝarmalarında qollanılĝan frazeologizmler uyrenilgen. Olardıń mánileri túsindirilgen. Frazeologizmlerdiń sóz shaqaplarına qatnası ashıp berilgen.

Tilimizdegi frazeologiyalıq sóz dizbekleri leksikanıń eń baslı bólegi bolıp, emotsionallıq, ekspressivlik tásirliiligi menen tildiń basqa birliklerinen ayrılıp turadı. Frazeologizmler – kórkem shıĝarma tilin janlandıratuĝın astarlı, kórkem etip súwretlewdiń tildegi tayar quralı. Bular xalıq danalıĝınıń úlgileri menen suwĝarılĝan obrazlı oylaw tiliniń úlgisi bolıp esaplanadı [1]. Ol xalıq tilinde ózgeshe kóriniske iye bolĝan kórkemlew quralı bolıp tabıladı.

Frazeologiyalıq sóz dizbekleri semantikalıq jaqtan da, emotsionallıq-ekspressivlik ótkirliigi jaĝınan da tildiń qaymaĝı, maĝızı sıpatında tanılıwı menen bir qatarda hár qanday milliy tildiń ózgeshe leksika-semantikalıq baylıĝı bolıp ta kórinedi [2:3]. Olarda xalıqtıń ásirler boyı payda etken, jıynaĝan ushqır qıyallarınıń, danalıĝınıń, sóz dóretiwshiliginiń ájayıp úlgileri jatır. Usı xalıq danalıĝına suwĝarılĝan til marjanların Kúnxoja shayıır óziniń oy eleginen ótkerip, sheberlik penen paydalanadı. Máselen: “Jaylawım” qosıĝında:

Shaqaq urıp aqır bir kún qız-jigit, Árman bilen qayĝıda ósken, jaylawım[3].

Берилген qosıq qatarlarda *shaqaq urıp* frazeologizmi ushırasıp, “*quwanıw*”, “*shadlanıw*” mánilerin bildirip kelgen. Bul frazeologizmniń túbiri feyil sóz shaqabınan bolĝan.

“Oyda” qosıĝında:

Men ketkeli boldı jeti jıl, jeti ay,
Azap-áqiret penen ómirim ótti-áy,
Elimdi saĝındım *dármanım ketti-áy*,
Hár túrli qıyal bar, oylasam, oyda.

Bul qatarlarda *dármanı ketiw* frazeologizmi ushırasıp, “*qalmadı*”, “*qurıdı*”, “*qashti*”, “*sharshadı*”, “*boldırdı*” degen mánilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm de atlıq+feyil túrinde kelgen.

“Kún qayda?” qosıĝında:

Ne payda, jigitle, yalg'anshi d'unya,
Aldadi bizlerdi jol salip qiya,
Qara basqa bul ne degen waqiya,

Bul juristen endi bizge kun qayda?- degen qatarlarinda *qara bas* frazeologizmi ushirasip, "tek o'zi", "jalg'iz o'zi", "jekke" degen manilerdi bildirip, kelbetlik+atliq turinde kelgen.

"Yarim xosh endi" qosig'inda:
Moynima t'usipti zalim qurigi,
Shibin jan'ga o'tti bergen xorlig'i,
Jaziqsiz jandirdi etken xorlig'i,
Ketsem tez kelermen yarim xosh endi.

Joqaridagi qosiq qatarlarinda qollanilgan *shibin jan* frazeologizmi "nazik", "halsiz", "azzi", "omir", "tirishilik" degen manilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm atliq+atliq turinde kelgen.

"Yarim xosh endi" qosig'inda:
Yarim anlap, bul sozime *qulaq sal*,
Dushpan bunday qildi, endi ne hamal,
O'le goysam umitpa'gil, oyna al,
Qaytip kelgenimshe, yarim xosh endi.

Bul qosiq qatarlarinda *qulaq sal* frazeologizmi "tirilap otirdi", "aytqanin qildi" degen manilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm atliq+fevil turinde kelgen.

"Qaytip kel" qosig'inda:
Artinda qaldim anirap,
Kuni-tuniinde *zar jilap*,
Turarman halin'an sorap,
Suygen ashig'im, qaytip kel.

Qosiq qatarlarinda'gi *zar jilap* frazeologizmi, "jiladi", "qayg'irdi", "jalindi" degen manilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizmi'nin tubiri fevil soz shaqabi bolip esaplanadi.

"Jaw tor'gay" qosig'inda:
Tumsig'in su'g'ip danime,
Qol saldi miynet kanime,
Jaw shig'ar deymen basima,

Udayina jaw tor'gaydi- degen qosiq qatarlarinda *tumsig'in su'g'iw* frazeologizmi qollanilip, "su'g'irlasti", "aralasti" degen manilerde qollanilgan. Bul frazeologizm atliq+fevil turinde kelgen. Sonday-aq, bul qosiq qatarlarinda *qol saldi* frazeologizmi de ushirasadi, "urladi", "kush korsetti", "tawekel etti" degen manilerdi bildiredi.

Juregimdi jardi tarshiliq zamani - degen qatarlarda *juregi jarildi* frazeologizmi qollanilip, "qatti qorqti", "jud'a quwandi shad boldi" degen manilerde qollanilgan. Bul frazeologizm atliq+fevil turinde kelgen.

Alasat tabilsa barliq el koshar,
Kobeyip tur aramizda *qan isher*,
Jetim jilap, ilaq manirap suw isher,

Arman bilen jurermen-be jaylawim - degen qatarlarinda *qan isher* frazeologizmi qollanilip, "jawiz", "qanxor" degen manilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm atliq+fevil turinde kelgen.

Kewil bólip kelbetime qaramay,
Miyman bolip hal-jayimnan soramay,
Qayta baslap men aldına bara almay,
Kewlimde daq boldı maqsetli zarım.

Bul qatarlarda *kewil bólip* frazeologizmi qollanılıp, “*tıñlap otırdı*”, “*qızıqsındı*”, “*ıqlas berdi*” degen mánilerdi bildiredi. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde qollanılğan.

“Suwǵa ketti” qosıǵında:
Qulaq salıń aytqan sózge,
Kórinip tur aytsam kózge,
Bayan etpek kerek birge,
Eki sorlı suwǵa ketti.

Bul qatarlarda *qulaq sal* frazeologizmi “*tıñlap otırdı*”, “*aytqanın qıldı*” degen mánilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde qollanılğan.

Olardıń dártinen *tisledim barmaq*,
Zalımlar salǵan soń ayamay qarmaq,
Bir basıma tústi bul awır salmaq,
Ada bolmas isler boldı yaranlar.

Bul qatarlarda *barmaq tislew* frazeologizmi qollanılıp, “*qattı ókindi*”, “*aldandı*”, “*kúyindi*” degen mánilerde qollanılğan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Meniń balam” qosıǵında:
Meniń balam saw bolǵanda,
Júrer edi sayranlap,
Ólim oǵı tiymegende,
Gúreser edi *bel baylap*.

Bul qatarlarda *bel baylaw* frazeologizmi qollanılıp, “*kirisiw*”, “*ıńǵaylasıw*”, “*qıyın isti islewge táwekellik etiw*”, “*sonı atqarıwǵa kirisiw*”, “*kelisim beriw*” degen mánilerde qollanılğan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Balam ólgende” qosıǵında:
Balam óldi,
Belim sonday qayıstı,
Álep-jalep bolıp,
Kewlim qabardı.

Qosıq qatarlarında *kewli qabarıw* frazeologizmi “*qapa boldı*”, “*renjidi*”, “*qıynaldı, qayǵırdı*” degen mánilerde qollanılğan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Bay balası” qosıǵında:
Qızlardı kórse qızıǵıp,
Sóz salǵansha asıǵıp,
Jayrańlaydı, júrmes buǵıp,
Soday erkin bay balası.

Qosıq qatarlarında *sóz salıw* frazeologizmi “*niyetin, kewlin bildiriw*” degen mánilerde qollanılğan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde keledi.

“Kórerseń” qosıǵında:
Mańlayına pitken malıń bolmasa,
Astıńa minerge atıń bolmasa,

Hám de qorań tolı qoyıń bolmasa,
Jaqshılıqtan ne qorlıqlar kórerseń.

Qosıq qatarlarında *mańlayına pittı* frazeologizmi “*nesip etti*”, “*buyırdı*” degen mánilerde qollanılǵan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde keledi.

“Malım barda” qosıǵında:

Jorgaǵa saldım altın er,
Ala qayıs júwenlep,
Endi *boldım qara jer*,

Eshek mindi tóbelep - degen qosıq qatarlarında *qara jer boldı* frazeologizmi qollanılıp, “*qattı uyaldı*”, “*uyatqa qaldı*” “*óldi*” degen mánilerdi bildirip keledi. Bul frazeologizm kelbetlik+atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Umitpaspan” qosıǵında:

Meniń arım keldi oǵan,
Kele almadı tamır-tuwǵan,
Bizdi buǵan *nesip qılǵan*,
Umitpaspan ólgenimshe.

Qosıq qatarlarında *nesip qıldı* frazeologizmi “*buyırdı*”, “*sáti tústi*” degen mánilerde qollanılǵan. Bul frazeologizmniń túbiri feyl sóz shaqabınan bolǵan.

“Túye ekenseń” qosıǵında:

Ayrı órkesh, kelbetiń zor,
Kóp jas minip qurıptı tor,
Qartayǵanda bolıpsań xor,
Zamanińda túye ekenseń.

Qosıq qatarlarında *xor bolıw* frazeologizmi “*azap shekti*”, “*sorladı*”, “*qádiri ketti*”, “*abırayı tústi*” degen mánilerde qollanılǵan. Bul frazeologizmniń túbiri feyl sóz shaqabınan bolǵan.

Kóp jasaǵan túye olja,
Maqtımqulıday aldın bolja,
Áwere bolǵan Kúnxoja,

Zamanińda túye ekenseń-degen qatarlarda *áwere boldı* frazeologizmi ushırasadı, “*ábigerlendi*”, “*háleklendi*”, “*qıynaldı*” degen mánilerde qollanılǵan. Bul frazeologizmniń túbiri feyl sóz shaqabınan bolǵan.

“Oraqshılar” qosıǵında:

Oraqshılar oylanadı,
Tánde *janı qıynaladı*,
Jipsiz kóp waq baylanadı,
Haqı azdur, miyneti kóp.

Qosıq qatarlarında *janı qıynaldı* frazeologizmi “*azap shekti*”, “*jábirlendi*”, “*ayadı*”, “*ashındı*” degen mánilerdi bildirip, atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Armanda” qosıǵında:

Armanım sonıńday tawsılmaydı,
Yıǵlasamda tilek qabil bolmaydı,
Zalımlar móhminniń *kewlin almaydı*,

Móhminniń ómiri ótti armanda - degen qatarlarda *kewlin almadı* frazeologizmi “*qollap-quwatlamadı*”, “*xoshlamadı*” degen mánilerdi bildirip kelgen. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

“Ne boldım” qosıǵında:

Shıqtım dúnyaǵa ne kórdim,

Jasap dúnyada ne boldım,

Qayǵı-qapada *jer boldım*,

Qısım boldı shıbın jańǵa - degen qosıq qatarlarda *jer boldı* frazeologizmi “*uyaqta qaldı*”, “*abırayı tústi*”, “*óldi*”, “*joq boldı*” mánilerinde qollanılǵan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde qollanılǵan.

“Ólim” qosıǵında:

Ata-anam óldi, tuwısqan qaldı,

Bul pálek basıma alamat saldı,

Aǵalar bul ólim aqılımdı aldı,

Keynime tústi zalım bul ólim-degen qatarlarda *keynine tústi* frazeologizmi jumsalıp, “*belgili bir maqsetti gózledi*” mánilerin bildiriw ushın qollanılǵan. Bul frazeologizm ráwsh +feyl túrinde keledi.

“Yaranlar” qosıǵında:

Zaman tar aǵalar qulaq salsańız,

Meniń bergen *aqılımdı alsańız*,

Tilegimdi doslar qabil qılsańız,

Alla amanatın alǵay yaranlar - degen qatarlarda *aqıl aldı* frazeologizmi ushırasıp, “*úyrendi*”, “*bilmegenin bildi*” degen mánilerde qollanılǵan. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

Bul zaman tarıldı, tartıldı tanap,

Ómirimniń azabın bolmaspan sanap,

Jüregimdi aǵalar *bir maydan* shaǵlap,

Bul dúnya aqiret boldı, yaranlar- degen qatarlarda *bir maydan* frazeologizmi ushırasıp, “*azǵana*”, “*azǵantay*”, “*shamalı*”, “*azmaz*”, “*azǵana waqıt*” mánilerinde qollanılǵan. Bul frazeologizm sanlıq+atlıq túrinde kelgen.

Ayra tústim tuwıp ósken elimnen,

Qartaydım, dármanım ketti belimnen,

Yıraq bolıp turǵanım joq elimnen,

Bir basqa bir sawda boldı yaranlar-degen qosıq qatarlarında *ayra túsiw* frazeologizmi ushırasıp, “*ayrılıp qalıw*”, “*jaqın adaminan ayırılıw*”, “*qatnası úziliw*” mánilerinde qollanılǵan. Bul frazeologizmiń túbiri feyl sóz shaqabınan bolǵan.

“Oyda” qosıǵında:

Eki qız, bir ul bar ózimnen kishi,

Tánimniń madarı, *kewlimniń xoshi*,

Kelerme dep aǵam, úyimniń ishi,

Bul kúnleri olar eken ne oyda-degen qosıq qatarlarında *kewli xosh* frazeologizmi “*shad*” mánisin bildirip kelgen. Bul frazeologizm atlıq+kelbetlik túrinde kelgen.

Talayım baxıtsız, *baxtı qaraman*,

Bul awhalǵa qanday shıdam qılamam,

Awılǵa *qurı qol* qáytıp baraman,

Sonsha jilǵı júrgenimnen ne payda-degen qosıq qatarlarında *baxtı qara* frazeologizmi qollanılıp, "*baxıtsız*", "*sorlı*", "*biyshara*", "*áwmetsiz*" mánilerin bildirip kelgen. Sonday-aq, *qurı qol* frazeologizmi de qollanılıp, "*hesh nársesiz*", "*bosqa*" degen mánilerin bildirip kelgen. Bul frazeologizm atlıq+ feyil túrinde qollanılǵan.

"Bolarma eken" qosıǵında:

Qazaq inanar sózime,

Yashlar tógiler júzime,

Kóz túsip kelgen izime,

Júrer kúnler bolarma eken?-degen qosıq qatarlarında *kózi tústi* frazeologizmi qollanılıp, "*qaradı*", "*kórdi*", "*ańsarı awdı*", "*qızıqtı*", "*ıqlası ketti*" mánilerin bildirgen. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

"Jigirma beste" qosıǵında:

Ashıqtıń jolında ishleri qaynap,

Qarlı suwıqlarda janların qıynap,

Qız keler dep turar *kózleri jaynap*,

Telmirip turarsań jigirma beste - degen qatarlarda *kózi jaynadı* frazeologizmi qollanılıp, "*quwandı*", "*shadlandı*", "*kúlimledi*" mánilerin bildirip kelgen. Bul frazeologizm atlıq+feyl túrinde kelgen.

"Azıwlı" qosıǵında:

Jan algıshıtay *qabaq úyip*,

Haram kúshin belge jayıp,

Qawınımdı kett túyip,

Ne qılaman azıwlını-degen qatarlarda *qabaǵın úydi* frazeologizmi qollanılıp, "*ashıwlandı*", "*qapa boldı*", "*jaqtırmadı*" mánilerin bildirip kelgen.

Juwmaqlap aytqanda, ádebiyatımızdıń kórnekli wákili, qaraqalpaq klassik shayıru Kúnxoja Ibrayim ulı óz shıǵarmalarında frazeologizmlerden keń paydalanǵan. Bul frazeologizmler kórkem súwretlewdiń ájayıp til quralı sıpatında shayıru shıǵarmaları tiliniń ózine tán obrazlılıǵın, tásirililigin kúsheytiwde áhmiyetli orın tutadı.

Ádebiyatlar:

1. Қожақметова Х. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы. – Алматы, 1972. 54-б.
2. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер. – Нөкис: Университет, 2005..3-б.
3. Күнхожа. Ел менен. Нөкис. "Қарақалпақстан баспасы, 1984.
4. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис. "Қарақалпақстан баспасы, 1985.
5. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası. Tashkent. Tafakkur qanoti. 2014.
6. G.Karlıbaeva. Ájiniyaz shıǵarmaları tili. Nókis. Bilim. 2024.